

ПОСТРОЕНИЕ КУБАТУРНЫХ ФОРМУЛ НА ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ ПОВТОРНЫМ ИНТЕГРИРОВАНИЕМ

Тиллабаев Илхомжон Насиридинович

(старший преподаватель, Наманганский ГУ, tin_69@mail.ru)

Аннотация: В статье рассматривается метод повторного интегрирования для двойного интеграла. Выведены формулы метода и остаточного члена на основе произвольной квадратурной формулы.

Ключевые слова: Метод повторного интегрирования, двойной интеграл, произвольная квадратурная формула, остаточный член на основе произвольной квадратурной формулы, формулы для остаточных членов и остаточных членов квадратурных формул.

Annotatsiya: Maqolada ikki karrali integral uchun qayta integratsiya usuli muhokama qilinadi. Usulning formulalari va qoldiq muddati ixtiyoriy kvadratur formula asosida olinadi.

Kalit so'zlar: Qayta integratsiya usuli, ikki integral, ixtiyoriy kvadratura formulasi, ixtiyoriy kvadratura formulasiga asoslangan qoldiq muddat, kvadratura formulalarining qoldiq shartlari va qoldiq shartlari uchun formulalar.

Annotation: The article discusses the method of re-integration for a double integral. The formulas of the method and the residual term are derived on the basis of an arbitrary quadrature formula.

Key words: Re-integration method, double integral, arbitrary quadrature formula, residual term based on an arbitrary quadrature formula, formulas for residual terms and residual terms of quadrature formulas.

ВВЕДЕНИЕ

Понятие о кубатурных формулах. Кубатурные формулы или, иначе формулы численных кубатур предназначены для численного вычисления кратных интегралов. Кубатурные формулы на треугольной области. Пусть мы

разбили область определения параметров поверхности на треугольники. Покрытие некоторой области треугольниками называется триангуляцией. ... Погрешности кубатурных формул для треугольных областей имеет порядок и при тех же вычислительных затратах она больше погрешности соответствующих кубатурных формул Гаусса.

Методология

1. Метод повторного интегрирования. Пусть требуется вычислить двойной интеграл

$$J(f) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy, F(x) = \int_c^d f(x, y) dy, D = [a, b] * [c, d]. (1)$$

Для вычисления интеграла $\int_a^b F(x) dx$ применим какую либо квадратурную формулу [1-4]:

$$\int_a^b F(x) dx \approx k_1 \sum_{i=0}^m p_i F_i, F_i = F(x_i) = \int_c^d f(x_i, y) dy, x_i = a + ih, h = (b - a)/m, i = 0..m. (2)$$

В свою очередь, положим

$$F_i = F(x_i) = \int_c^d f(x_i, y) dy \approx k_2 \sum_{j=0}^n q_j f(x_i, y_j), f(x_i, y_j) = f_{ij}, y_j = c + jl, j = 0..n, l = (d - c)/n. (3)$$

Подставляя (3) в (2) получим следующую приближённую формулу повторного интегрирования

$$J(f) \approx k_1 \sum_{i=0}^m p_i F_i = k_1 k_2 \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n p_i q_j f(x_i, y_j) = k_1 k_2 Sp(C \otimes F),$$

где $C \otimes F = [c_{ij} f_{ij}] = [p_i q_j f_{ij}]$, полный след матрицы A и

$$F = [f_{ij}] = \begin{bmatrix} f_{00} & f_{01} & \cdot & f_{0n} \\ f_{10} & f_{11} & \cdot & f_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ f_{m0} & f_{m1} & \cdot & f_{mn} \end{bmatrix}, C = [c_{ij}] = [p_i q_j] = \begin{bmatrix} c_{00} & c_{01} & \cdot & c_{0n} \\ c_{10} & c_{11} & \cdot & c_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ c_{m0} & c_{m1} & \cdot & c_{mn} \end{bmatrix},$$

(4)

Приведём несколько примеров векторов p, q . В формулах средних прямоугольников, трапеций, Симпсона, Гаусса имеют место [2]:

$$p = p_P = [111...111], p = p_S = [142...421], p = p_T = [122...221],$$

$$p = p_G = [p_0 p_1 \dots p_m].$$

В таком виде кубатурные формулы легче запоминать. В формуле Гаусса узлы квадратурной формулы являются корнями полинома Лежандра $P_m(x) = d^m(x^2 - 1)/dx^m$, а коэффициенты являются интегралами фундаментальных интерполяционных формул Лагранжа [3].

2. Формулы для остаточных членов.

Формулы для остаточных членов квадратурных формул таковы:

$$R_h^P(f) = J(f) - J_h^P(f) = h^2(b-a)f^{(2)}(\xi)/24, R_h^T(f) = J(f) - J_h^T(f) = -h^2(b-a)f^{(2)}(\xi)/12,$$

$$R_h^S(f) = J(f) - J_h^S(f) = -h^4(b-a)f^{(4)}(\xi)/180, R_h^G(f) = J(f) - J_h^G(f) = f^{(m)}/2m!,$$

Для $f(x, y) \in C^{(r,s)}[D]$ имеем

$$J(f) = \int_a^b F(x)dx = J_h(F) + R_h(F) = k_1 \sum_{i=0}^m p_i F(x_i) + L_1 F^{(r)}(\xi) h^r,$$

$$F(x_i) = \int_c^d f(x_i, y)dy = J_l(f(x_i, y)) + R_l(f(x_i, y))$$

$$J_l(f(x_i, y)) = k_2 \sum_{j=0}^n q_j f(x_i, y_j), R_l(f(x_i, y)) = L_2 l^s = k_2 f^{(0,s)}(x_i, \eta) l^s.$$

Поэтому имеем $R_{hl}(f) = J(f) - J_{hl}(f) = L_1 h^r + L_2 h^s$ так как, иметь место цепочка равенств

$$J(f) = k_1 \sum_{i=0}^m p_i \left(k_2 \sum_{j=0}^n f(x_i, y_j) + k_1 \sum_{i=0}^m p_i R_l(f(x_i, y)) \right) =$$

$$= J_{hl}(f) + R_h(F) + k_1 k_2 l^s \sum_{i=0}^m p_i f^{(0,s)}(x_i, \eta)$$

$$= J_{hl}(f) + R_h(F) + k_1 k_2 l^s f^{(0,s)}(\xi, \eta) =$$

$$= J_{hl}(f) + R_h(F) + k_1 k_2 l^s f^{(0,s)}(\xi, \eta) = J_{hl}(f) + R_h(f) + k_2 R_l(f) =$$

$$J_{hl}(f) + L_1 h^r + L_2 l^s.$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксперименты с кубатурными формулами.

Вычислим интеграл тремя способами: методом прямоугольников, трапеций и Симпсона.

$$J(f) = \int_0^1 dx \int_0^1 (x * x + y * y) dy (J(f) = 2/3).$$

Вычисления с помощью программ, приведённых ниже дают:

Формулы	m=10, n=20	m=20, n=20	m=20, n=40	m=40, n=80
прямоуголь ников	0.665625	0.66625	0.666406 25	0.6666015 625
трапеций	0.66875	0.6675	0.667187 5	0.6667968 75
Симпсон а	0.666666 6666667	0.666666 6666667	0.666666 6666667	0.6666666 6666667
Гаусса	m=5,n=5	a=-1,b=1	c=-1,d=1	0.2426909 6237075

Приведём узлы и коэффициенты квадратурной формулы Гаусс для некоторых значений m .

m	$x_i \in [-1,1]$	p_i	$R_m(f)$
4	$x_0, x_4 = \mp 0.9062,$ $x_1, x_3 = \mp 0.5385, x_2 = 0$	$p_0, p_4 = 0.2369,$ $p_1, p_3 = 0.4786, p_2 = 0.5689$	$f^{(10)}(\xi)/1237732650$
5	$x_0, x_5 = \mp 0.9325,$ $x_1, x_4 = \mp 0.6612,$ $x_2, x_3 = \mp 0.2386$	$k := (b - a) * (d - c)/4$	$f^{(12)}(\xi) / 648984486150$

Литература

[1]. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1970.

URL:

<https://i.booksee.org/covers/49000/a78809814e35a4051a5dab2873673f47.jpg>

[2]. Копчёнова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. М.: Наука, 1972.-368 с.

URL:

<https://i.booksee.org/covers/321000/4f273e68bbfd58a3a1d044d344592390-g.jpg>

[3]. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1975.

URL:

<https://i.booksee.org/covers/95000/377672d9e52400474b7c6d038c55b492.jpg>

[4]. Боглаев Ю.Д. Вычислительная математика и программирование. М.: ВШ, 1990.-544 с.

URL:

<https://i.booksee.org/covers/124000/0d3ff7d80ad141fe7f1142a112de59c4-d.jpg>